

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ПРАВОВИХ НАУК УКРАЇНИ
ДО «УКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ОФІС ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ
ВЛАСНОСТІ ТА ІННОВАЦІЙ» (УКРНОІВІ)
VARNA FREE UNIVERSITY “CHERNORIZETS HRABAR” (VFU), РЕСПУБЛІКА БОЛГАРІЯ
INSTITUTE FOR EDUCATIONAL AND PROFESSIONAL DEVELOPMENT, УГОРЩИНА
MARIA CURIE-SKŁODOWSKA UNIVERSITY (MCSU), ПОЛЬЩА
ДЕРЖАВНА НАУКОВА УСТАНОВА «ІНСТИТУТ ІНФОРМАЦІЇ, БЕЗПЕКИ
І ПРАВА НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ПРАВОВИХ НАУК УКРАЇНИ»
КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ТА ПРАВА
НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ «ОДЕСЬКА ЮРИДИЧНА АКАДЕМІЯ»
ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ
ТЕХНОЛОГІЙ м. КИЇВ
ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ МОН ТА НАН УКРАЇНИ
УНІВЕРСИТЕТ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ ТА ЦИФРОВІЗАЦІЇ м. КИЇВ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ
«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ ІМЕНІ ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО»
КАФЕДРА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ТА ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРАВА
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВОГО ІНСТИТУТУ ПРАВА
КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВАДИМА ГЕТЬМАНА
КАФЕДРА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ, ІНФОРМАЦІЙНОГО
ТА КОРПОРАТИВНОГО ПРАВА ЮРИДИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ
ЛЬВІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА
КАФЕДРА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ТА ПАТЕНТНОЇ ЮСТИЦІЇ
НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ «ОДЕСЬКА ЮРИДИЧНА АКАДЕМІЯ»

**ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ
ЦИФРОВОЇ ЕКОНОМІКИ
ТА ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ:
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТА МІЖНАРОДНИЙ ВИМІРИ**

Міжнародна науково-практична конференція

Київ
Інтерсервіс
2023

УДК 347.(77+78)

Рекомендовано до друку вченою радою Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності НАПрН України (протокол № 12 від 30 листопада 2023 року)

Редакційна колегія :

Дорошенко О. Ф., к.ю.н. (*голова редакційної колегії*);
Бутнік-Сіверський О. Б., д.е.н., академік АТН України;
Мироненко Н. М., д.ю.н., проф., член кореспондент НАПрН України;
Омельченко А. В., д.ю.н., професор,
Андрощук Г. О., к.е.н., доцент;
Дорожко Г. К., к.т.н., доцент (*секретар редколегії*).

Правове регулювання цифрової економіки та штучного інтелекту: національний та міжнародний виміри: матеріали міжнародної науково-практичної конференції 16 листопада 2023 р.; Науково-дослідний інститут інтелектуальної власності НАПрН України. К. : Інтерсервіс, 2023. 308 с.

ISBN

У збірнику представлені матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Правове регулювання цифрової економіки та штучного інтелекту: національний та міжнародний виміри», яка відбулася 16 листопада 2023 року. В основу збірника покладено тези доповідей, які висвітлюють актуальну проблематику особливостей правового регулювання цифрової економіки в Україні та світі, національний та міжнародний виміри правового регулювання штучного інтелекту.

Збірник може бути корисним для науковців, державних службовців, підприємців, громадських діячів, викладачів, студентів та аспірантів.

УДК 347 (77+78)

Матеріали викладено в авторській редакції.

Відповідальність за зміст текстів, достовірність поданих даних і точність наведених цитат несуть автори (співавтори).

ISBN

© Науково-дослідний інститут інтелектуальної власності НАПрН України, 2023
© Колектив авторів, 2023

Коваленко Тетяна ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ: ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ВИМІР.....	203
Колісник Дар'я, Антонова Олена КОНЦЕПЦІЯ РОЗВИТКУ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ В УКРАЇНІ — ПРАВОВІ НАПРЯМИ ТА ЗАВДАННЯ	205
Пацурія Ніно Бондовна ШТУЧНИЙ ІНТЕЛЕКТ ЯК НЕОБХІДНА СКЛАДОВА ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ СИСТЕМИ ОБОРОННОГО ПЛАНУВАННЯ УКРАЇНИ.....	208
Копил Ярослав ІНСТИТУТИ СЕКРЕТНИХ ВИНАХОДІВ ТА ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ В НАТО ТА НЕОБХІДНІСТЬ ПРИВЕДЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ ДО ВИМОГ ЧАСУ	213
Пашенко Олександр, Хоменко Володимир ШТУЧНИЙ ІНТЕЛЕКТ ТА ПРАВОВІ АСПЕКТИ ЙОГО ЗАСТОСУВАННЯ В СУЧАСНІЙ ЦИФРОВІЙ ЕКОНОМІЦІ	218
Смірнов Ігор ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТА ЕТИЧНІ ВИКЛИКИ ВИКОРИСТАННЯ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ ДЛЯ УПРАВЛІННЯ БЛОКЧЕЙН-МЕРЕЖАМИ	221
Барішевський Антон СУЧАСНИЙ СТАН РОЗВИТКУ ШІ І ПРОГНОЗИ ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ У МАЙБУТНЬОМУ	226
Талдонова Карина ШТУЧНИЙ ІНТЕЛЕКТ У СФЕРІ ПРАВОСУДДЯ: ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ	230
Шкуратенко Марія NAVIGATING THE REGULATORY LANDSCAPE OF AI IN THE EU: RISKS, RESPONSIBILITIES AND THE PATH AHEAD	234
Шевчук Володимир ПРОЄКТ РЕГЛАМЕНТУ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ ПРО ШТУЧНИЙ ІНТЕЛЕКТ З ПОЗИЦІЙ РАДИ ЄВРОПИ ТА ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ В КОНТЕКСТІ РОЗРОБКИ БЕЗПЕКОВИХ ЗАХОДІВ ЩОДО ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ В ІНШИХ ДЕРЖАВАХ	237
Толкачова Анастасія ОКРЕМІ АСПЕКТИ ПРАВОВОГО РЕЖИМУ НЕОРИГІНАЛЬНИХ ОБ'ЄКТІВ, ЗГЕНЕРОВАНИХ КОМП'ЮТЕРНОЮ ПРОГРАМОЮ, ЯКІ ОХОРОНЯЮТЬСЯ ПРАВОМ ОСОБЛИВОГО РОДУ (SUI GENERIS)	241
Дубняк Марія ЦИФРОВА ТРАНСФОРМАЦІЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я В УКРАЇНІ: МЕДИЧНА ІНФОРМАЦІЯ ТА ШТУЧНИЙ ІНТЕЛЕКТ	246
Замула Юліана ВПЛИВ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ НА РИНОК ПРАЦІ	249
Михайліченко Олександр РОЛЬ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ ПРИ НАДАННІ ТЕЛЕМЕДИЧНИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ: ПРАВОВИЙ АСПЕКТ	253
Корват Олена РИЗИКИ ВИКОРИСТАННЯ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ В ЕКОНОМІЦІ ДАНИХ	257

Дубняк М.В.,

*к.ю.н., в.о. завідувача наукової лабораторії правового
забезпечення цифрової трансформації,*

*Наукового центру цифрової трансформації і права
ДНУ «ІБП» НАПрН України.*

*Старший викладач кафедри інформаційного,
господарського та адміністративного права,
КПІ ім. Ігоря Сікорського*

ЦИФРОВА ТРАНСФОРМАЦІЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я В УКРАЇНІ: МЕДИЧНА ІНФОРМАЦІЯ ТА ШТУЧНИЙ ІНТЕЛЕКТ

Технології штучного інтелекту завдяки обробці великих медичних даних можуть використовуватись у сфері охорони здоров'я для аналізу відцифрованих зображень, діагностики, профілактики, персоналізованої і точної медицини, розробки нових ліків, використання у хірургії [1].

Штучний інтелект у медицині — це використання моделей машинного навчання для обробки медичних даних та отримання інформації, яка допоможе покращити стан здоров'я пацієнтів та сформувані новий досвід у лікарів [2].

Для розвитку технологій штучного інтелекту у сфері охорони здоров'я необхідно, щоб медична система пройшла етап цифрової трансформації, а лікарі мали відповідні цифрові компетентності.

Є три фактори, які виникли через цифрову трансформацію:

1. цифровізація, яка обумовила створення великих наборів даних;
2. швидке зростання обчислювальної потужності та зниження цін на технічні вироби, що забезпечує можливість обробки великих наборів даних.
3. постійний розвиток нових алгоритмів використання даних [3].

Концепція розвитку електронної охорони здоров'я 2020 р. визначає, що застосування інформації в охороні здоров'я, є основою для побудови нових підходів до комунікації та співпраці, підвищення захисту інформації про пацієнта, для задоволення освітніх, викладацьких та дослідницьких потреб, дає змогу вивести отримання аналітики на новий рівень [4].

Згідно Концепції, при використанні інформації в медичній сфері є такі проблеми:

- ✓ відсутня сумісність інформаційно-комунікаційних систем у сфері охорони здоров'я;
- ✓ недосконала мережева інфраструктура та взаємодія між загальнодержавними реєстрами;
- ✓ недостатній обсяг фахових спеціалістів для автоматизації та управління змінами;
- ✓ невисокий рівень комп'ютерного та мережевого обладнання в закладах охорони здоров'я, та підключення до мережі Інтернет;
- ✓ низька цифрова компетентність медичних працівників;
- ✓ недостатня кількість електронних медичних інформаційних систем [4].

Інформація про стан здоров'я пацієнта є фрагментованою. Первинна медична інформація зберігається у різних надавачів медичних послуг переважно у паперовому вигляді, що призводить до:

- ✓ адміністративного навантаження на медичних працівників;
- ✓ високу вірогідність її втрати;
- ✓ низьку можливість для проведення моніторингу, контролю та управління якістю надання медичних послуг [4].

Практично усі процеси збирання первинних медичних даних та формування медичної статистики пов'язані з паперовим документообігом, тому важко забезпечити механізми збору якісної інформації для ухвалення ефективних рішень органами управління системи охорони здоров'я. Проблемними є сфери управління лікарськими засобами, медичними виробами та медичним обладнанням, контролю за доступністю та якістю надання медичної допомоги пацієнтам, зменшення кількості лікарських помилок та зловживань [4].

Збирання та формування медичної статистики відбувається не за систематизованими етапами, відсутня достовірна валідація і верифікація первинних даних, що використовуються для формування статистичної звітності [4].

Традиційно збір медичних даних про стан здоров'я здійснюється за допомогою офіційно ліцензованих медичних діагностичних пристроїв, або лікарями під час клінічних досліджень у контрольованому лабораторному середовищі, у процесі опитування пацієнта та фіксації його скарг.

Медична інформація це інформація про медичне обслуговування особи або його результати, викладена в уніфікованій формі відповідно до вимог, встановлених законодавством, у тому числі інформація про стан здоров'я, діагнози та будь-які документи, що стосуються здоров'я та обмеження повсякденного функціонування / життєдіяльності людини [5].

Особливістю застосування усіх цих технологій є використання великого обсягу даних, особливо медичної інформації.

У сфері охорони здоров'я, при використанні технологій ІІІ, використовуються не лише медичні дані, а і поведінкові дані, аналіз яких може доповнити клінічний анамнез пацієнта. Також використовуються дані, отримані з несертифікованого і не медичного обладнання, наприклад «розумних пристроїв»: датчики серцебиття, трекери, вимірники поту (для контролю рівня цукру в крові), оксиметри (для вимірювання рівня кисню, що переноситься в крові). Також для збору даних про стан здоров'я можуть використовуватись мобільні застосунки, наприклад: програми для підрахунку кількості кроків, чи випитих склянок води, які дозволяють встановити поведінкові звички користувача та прогнозувати його фізичні потреби.

Така різноманітність даних, зібраних з різних мобільних застосунків, введених самими суб'єктами даних до розумних пристроїв, кваліфікується як медичні великі дані.

Медичні великі дані (англ. Medical Big data) — різні типи даних про стан здоров'я людини отримані з традиційних джерел (наприклад, медичне обслуговування, клінічні дослідження) та інших джерел (екологія, спосіб життя, соціально-економічні, поведінкові дані, дані соціальних мереж, з мобільних пристроїв, фітнес-трекерів, мобільних додатків тощо).

Такий розширений набір даних, що має відношення до здоров'я, може сприяти значному прогресу в медицині, наприклад, допомогти

людям стежити за станом свого здоров'я, своєчасно виявляти проблеми. Для лікарів такі технології можуть допомогти у виборі персоналізованого лікування, стимулювати до медичних досліджень і відкриттів та прискорити розробку ліків [6].

Основним нормативно-правовим актом, що сьогодні визначає засади розвитку ШІ в Україні є Концепція розвитку штучного інтелекту. Відповідно до даної Концепції, пріоритетними сферами, в яких реалізуються завдання державної політики розвитку галузі ШІ, є: освіта і професійне навчання, наука, економіка, кібербезпека, інформаційна безпека, оборона, публічне управління, правове регулювання та етика, правосуддя [7]. Тобто серед визначених пріоритетних сфер відсутня сфера охорони здоров'я, хоча визначено одне завдання щодо «дослідження та застосування технологій штучного інтелекту у сфері охорони здоров'я, зокрема щодо протидії епідеміям та пандеміям, а також прогнозування та попередження потенційних епідемічних спалахів у майбутньому» [7].

Висновки. Проведений аналіз проблем, описаних у Концепції розвитку електронної системи охорони здоров'я, Концепції розвитку штучного інтелекту, дозволяє встановити, що існують організаційні, технічні, правові та етичні проблеми збору та охорони медичних даних в Україні. Сфера охорони здоров'я не віднесена до пріоритетних сфер розвитку технологій ШІ в Україні, однак враховуючи світові тенденції галузі, зазначені Концепції та стратегії реформування сфери охорони здоров'я в Україні мають бути переглянуті.

Через використання різних мобільних застосунків та спеціалізованих портативних медичних пристроїв створюються та зберігаються дані про стан здоров'я.

Для впровадження технологій штучного інтелекту до процесів надання медичних послуг та вирішення проблем обробки даних необхідно системно переглянути законодавство про правові режими даних, особливо медичної інформації.

Потребує удосконалення законодавство про захист персональних даних, про основи охорони здоров'я, в частині, правового регулювання збору, обробки, зберігання, передавання медичної інформації та підстав використання такої інформації в комерційних проєктах для розвитку технологій штучного інтелекту у сфері охорони здоров'я.

Список використаних джерел:

1. Бродкевич В., Людвіченко В., Штучний інтелект і машинне навчання в галузі охорони здоров'я: виклики і перспективи. *Інформаційні технології та суспільство*. 2022. № 2 (4). С. 20–28.
2. Горанський Ю. І. Штучний інтелект у медицині. *Технології добросесного використання штучного інтелекту у сфері освіти та науки* : матеріали всеукраїнського науково-педагогічного підвищення кваліфікації, 31 липня–10 вересня 2023 року. Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2023. С. 68–71.
3. World Economic Forum Annual Meeting 2016: our shared digital future responsible digital transformation — board briefing. URL: http://www3.weforum.org/docs/WEF_Responsible_Digital_Transformation.pdf. [reviewed 2023.10.20]

4. Концепція розвитку електронної охорони здоров'я: схвалено розпорядженням Кабінету Міністрів України від 28.12.2020 р. № 1671–р. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1671-2020-%D1%80#Text>

5. Основи законодавства України про охорону здоров'я : Закон України від 19.11.1992 року № 2801-XII, URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2801-12#Text>

6. Vayena E., Gasser U., Wood A., O'Brian DR, Altman M. Elements of a new ethical framework for big data research. *Wash Lee Law Rev.* 2016, № 72(3). С. 41–42.

7. Концепція розвитку штучного інтелекту: схвалено розпорядженням Кабінету Міністрів України від 02.12.2020 р. № 1556-р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-2020-%D1%80#Text>.

Замула Ю. І.

Студентка 1 курсу

Науковий керівник: Солончук І.В.,

*старший викладач кафедри інформаційного,
господарського та адміністративного права*

Національного технічного університету України

«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

ВПЛИВ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ НА РИНОК ПРАЦІ

Сучасні технології, зокрема штучний інтелект, вносять суттєві зміни в промисловість та бізнес-середовище, але їхній вплив на робочі місця і трудові відносини викликає велике зацікавлення для обговорення. З метою формулювання рекомендації щодо оптимального використання цієї технології в сучасному трудовому середовищі, хочу розглянути ключові аспекти взаємодії штучного інтелекту та ринку праці.

Штучний інтелект являє собою галузь комп'ютерних наук, спрямовану на створення систем, здатних виконувати завдання, які зазвичай вимагають інтелекту людини. Його розвиток базується на використанні алгоритмів та моделей, які надають комп'ютерам здатність навчатися та приймати рішення.

На мою думку, роль штучного інтелекту в розвитку технологій необхідно розглядати в контексті революції в обчислювальних можливостях та збільшення обсягів даних. Алгоритми машинного навчання, ключова складова штучного інтелекту, дозволяють системам аналізувати великі обсяги інформації та вдосконалювати свою продуктивність з часом.

Розвиток штучного інтелекту визначається поєднанням когнітивних наук, багатоагентних систем та теорії ймовірностей. Це створює фундаментальну базу для розуміння імітації когнітивних функцій людини в машинах, що має значущий вплив на розвиток сучасних технологій [1, с. 1–50].

Отже, я вважаю, що штучний інтелект є ключовою динамікою розвитку технологій, викликаючи нові можливості та вирішуючи складні завдання, які раніше вважалися недосяжними для автоматизації.

Наукове видання

**Правове регулювання цифрової економіки
та штучного інтелекту;
національний та міжнародний виміри**

МАТЕРІАЛИ
Міжнародної науково-практичної конференції
(16 листопада 2023 р.)

Упорядник — *Д. Пилюченко*
Комп'ютерне макетування — *Л. Цикаленко*

Адреса редакції:
вул. Казимира Малевича 11, Київ, 03150
Тел./факс: 200-08-76
www.ndiiv.org.ua
e-mail: ndiiv@ndiiv.org.ua

Формат 60x84/16. Папір офсетний.
Гарнітур Century Schoolbook.
Ум.-друк. арк. 16. Наклад 100 прим.
Видавець: ТОВ «НВП «Інтерсервіс»
м. Київ. Бориспільська, 9.
Свідоцтво: серія ДК № 3534 від 24.07.2009 р.
Виготовлювач: ТОВ «НВП «Інтерсервіс»
м. Київ. Бориспільська, 9.
Свідоцтво: серія ДК № 3534 від 24.07.2009 р.